

10.5281/zenodo.14679425

ПОНОМАРЕВА Мария Анатольевна
тренер, Россия, г. Краснодар

МЫШЕЧНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ И ПСИХОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи между психикой и опорно-двигательным аппаратом, с фокусом на влиянии психогенного напряжения на мышечную систему. В обзоре представлены результаты исследований, демонстрирующих корреляцию между стрессовыми переживаниями и развитием мышечных дисбалансов, миофасциального болевого синдрома и других расстройств. Анализируются исследования, описывающие физиологические и психические корреляции, приводящие к изменению дыхательных и двигательных реакций, что имеет важное значение при работе с опорно-двигательным аппаратом.

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, мышечные дисбалансы, психосоматика, дыхательные паттерны, двигательные паттерны, триггеры, стресс.

1. Введение

Хронические тревога и стрессы связаны с постоянной активацией симпатической нервной системы, что приводит к поверхностному дыханию и напряжению мышц.

Психологический стресс провоцирует гипервентиляцию, угнетение дыхания или его аритмию. Это, в свою очередь влияет на паттерны движения, вызывая мышечные дисбалансы и нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Впервые официальные данные о влиянии психогенных факторов на опорно-двигательный аппарат были опубликованы аж в 1955 году в Медицинском Бюллетени [8, с. 175].

Целью данного исследования является обнаружение взаимосвязи между состоянием психики и опорно-двигательным аппаратом, влияющей на паттерн дыхания и работу опорно-двигательного аппарата.

О влиянии психосоматики на тело человека написано множество исследований.

К одним из психосоматических заболеваниями относятся функциональные синдромы. Здесь, как правило, преобладает пестрая картина различных симптомов и функциональных нарушений, затрагивающих как отдельные системы, так и отдельные органы. Сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, мочеполовая системы, ОДА (опорно-двигательный аппарат) входят в список жалоб и специфических интерпретаций пациента.

Термин психосоматика – происходит от греческого слова *Psíche* – душа и *soma* – тело. Психосоматика является одним из направлений медицины и психологии изучающее влияние психологических факторов на возникновение, и дальнейшее течение психосоматических заболеваний как у взрослых, подростков, так и у детей.

Сверхактуальное переживание фиксируется, задавая начало, старт патологической психической реакции. Эта реакция фиксируется внутренними органами, вызывая изначально не четкое неприятное физическое ощущение, а затем перерабатываясь в ЦНС, усиливаясь, приводит к возникновению патологического состояния. Повторение психотравмирующих ситуаций астенизирует организм, кора головного мозга становится более чувствительной к внешним воздействиям, таким образом психосоматические ощущения могут быть вызваны не только психогенным воздействием, но и субъективным ощущение обычной работы органов (ПРИМЕР: при хронических болях в спине лишь 1% пациентов, имеют действительно серьезные органические нарушения) [1, с. 264-266].

2. Методика исследований

Методом исследования является анализ научной литературы и исследований.

Известно, что кортикальные механизмы управления дыханием осуществляются по кортикоспинальному пути, независимому от центрального регулятора дыхания

бульбопонтинных структур, и основаны на принципе прогнозирования. При этом нельзя исключить прямого влияния на центральный регулятор дыхания, особенно из лимбической системы, отвечающей за эмоциональные реакции. Например, хорошо известно снижение чувствительности к гиперкапническому стимулу при тревожной реакции. Очевидно, в норме у человека в состоянии покоя превалируют механизмы непроизвольного ритмогенеза, что проявляется в виде «устойчивого», ритмичного паттерна дыхания. Рассогласование двух систем управления (произвольной и непроизвольной) наблюдается чаще всего на фоне эмоционального напряжения. Очевидно, при часто повторяющихся эмоциональных атаках управление по принципу прогнозирования превышает возможности «адаптационного уровня управления», который обеспечивает «поиск оптимального паттерна дыхания». Нарушение взаимодействия различных уровней управления дыханием отражается в смещении уставки по CO₂ в сторону гипокапнии, учащении дыхания, а также в нарастании «аритмичности» дыхательных циклов. Причем, все эти изменения могут быть установлены с помощью метода капнографии [2, с. 59].

3. Взаимосвязь психического напряжения и состояния опорно-двигательного аппарата

Хроническое перенапряжение мышц ведет к снижению качества жизни, повышенной утомляемости, а также свидетельствует о повышенной тревожности.

«Нами проведено наблюдение за 20 лицами, в возрасте от 25 до 50 лет, которые не обращались к врачу, т. к. считали, что у них нет для этого оснований, хотя и отмечали снижение качества жизни, которое относили к усталости. Обследованные не имели острых или хронических заболеваний, однако имели снижение качества жизни. Основную часть обследованных составили лица трудоспособного возраста, имеющие напряженный ритм работы, по тем или иным обстоятельствам не имеющие отдыха в течение года (70%). Пациенты считали, что у них отсутствуют мотивы для обращения к врачу. Основные профессии этих лиц следующие: водители, в особенности дальнотойщики, парикмахеры, массажисты, хирурги, операторы, диспетчеры, студенты и преподаватели, системные администраторы, работники банков, офисные работники; спортсмены; лица со сниженным иммунитетом (частые простудные

заболевания). В анамнезе этих лиц отмечены: быстрая утомляемость; снижение работоспособности; снижение эмоционального уровня реакций («эмоциональное выгорание»); раздражительность, склонность к стрессовым состояниям; гиподинамия (нежелание двигаться, нежелание активного отдыха). Жалобы не носили стойкого характера и в основном определялись некоторым дискомфортом в том или ином отделе позвоночника при длительном сидении, в конце рабочего дня, усталостью глаз, апатией к работе, неприятными ощущениями в конечностях. При обследовании пациентов был выявлен дисбаланс мышц различных отделов позвоночника и связанных с этим ограничений подвижности в шейно-грудном и поясничном отделах позвоночника. Так в шейном отделе позвоночника наиболее часто определялись: напряжение подзатылочных мышц, лестничных мышц, трапециевидных мышц, собственных мышц отдельных двигательных сегментов шеи. В грудном отделе: напряжение грудной части разгибателя спины. В пояснично-крестцовом отделе: напряжение квадратных мышц поясницы, пояснично-подвздошных мышц, грушевидных мышц, слабость ягодичных мышц. Выявлены характерные проявления в зависимости от функциональных расстройств в разных отделах позвоночника: При дисфункции шейного и грудного отделов характерны: хроническая утомляемость; «эмоциональное выгорание»; склонность к стрессовым состояниям; повышенное профессиональное переутомление верхних конечностей у парикмахеров, стоматологов, музыкантов, массажистов. При дисфункции грудопоясничного отдела характерны: снижение работоспособности, состояние усталости разгибателей спины; невозможность держать долго позу за столом. При дисфункции поясничного отдела и таза характерны: ощущение дискомфорта в области поясницы; неприятные ощущения в области малого таза; затекание ступней. Предварительные данные показывают возможность применения данных жалоб для разработки алгоритма и локализации воздействия» [3].

Нас интересует влияние психогенных факторов конкретно на дыхательную функцию, а это, в свою очередь, влияет на весь опорно-двигательный аппарат человека.

«Дыхательная подвижность позвоночника определяется смещением позвонков грудного отдела во время акта дыхания, обусловленных подвижностью дыхательных мышц (рис. 6). При

затруднении вдоха и при форсированном вдохе включаются дополнительные мышцы: передние, средние и задние лестничные мышцы, прикрепляющиеся к I–II ребрам и к дужкам CV–CVII–TI позвонков. Грудно-ключично-сосцевидная мышца при сокращении поднимает грудину вверх. Все вместе они поднимают и фиксируют верхние ребра и верхнюю апертуру грудной клетки. В фазу вдоха напряжение ножек диафрагмы вызывает объединение поясничных и нижних грудных позвонков в единый функциональный блок, который производит трансляцию (смещение вдоль поперечной плоскости) дорзально, что соответствует экстензии грудного сегмента, и лишь затем остальные позвонки грудного отдела транслируются вентрально. Каждый позвонок при этом делает экстензию. Смещения позвонков противонаправлены, и движения происходят в противоположные стороны. Срединная линия грудной клетки находится посередине. При этом «зоной конфликта» как раз и оказываются нижние грудные позвонки и видна их роль в поддержании стабильности всего физиологического акта дыхания».

«По сравнению с позвонками, крестец менее подвижен. Он не может осуществить трансляцию назад в том же объеме, что и поясничный отдел позвоночника. Сокращению грудобрюшной диафрагмы в фазу вдоха соответствует некоторое сокращение совокупности мышц тазового дна, чему способствует формирование поверхности опоры всей брюшной полости и таза при уплощении диафрагмы. В целом же глобально в фазу вдоха крестец производит контрнугацию (занимает более вертикальное положение). Безымянные кости относительно него занимают положение наружной ротации. В фазу выдоха крестец производит движения относительной нугации (занимает более горизонтальное положение). Безымянные кости относительно него занимают положение внутренней ротации. Расслаблению грудобрюшной диафрагмы соответствует расслабление мышц тазового дна» [4].

«Мне удалось привести свое тело в движение и почувствовать себя защищённой в нём...» «Мне легче выражать свои чувства, потому что теперь мне легче их распознавать. Я ощущаю их в своем теле, распознаю их и взаимодействую с ними», такими словами завершилось исследование, в котором на протяжении определенного периода люди занимались дыхательными и двигательными (в основном элементы йоги)

практиками. Медиальная префронтальная кора или «срединные структуры» отвечает за отслеживание внутреннего состояния организма и выбора подходящей реакции. Занимаясь движением (грамотная двигательная активность во время тренировок), нам необходимо сосредотачиваться на ритме дыхания и ощущениях внутри нас. Хотелось бы процитировать директора Traumacenter (Травмацентр) Бессела Ван дер Колка «Человек начинает замечать связь между эмоциями и телом – например, как тревога, связанная с выполнением определенной позы, выводит его из равновесия, он начинает экспериментировать со своими ощущениями. Спадает ли чувство напряжения в плече, если сделать глубокий вдох?» В исследовании бостонского Центра акцент делался на том, что проведенные 20 занятий увеличили активность основных элементов системы саморегуляции – островка и медиальной префронтальной коры. Приведенное выше исследование говорит о том, что осознание и принятие ощущений в теле способны привести к значительным переменам в разуме и мозге, однако Ван дер Колк также отмечает, что данные изменения способствуют исцелению от психологической травмы (участникам исследования были пострадавшие люди) [5, с. 57-59].

4. Заключение

Таким образом, прослеживается непосредственная взаимосвязь между нервным напряжением и работой опорно-двигательного аппарата. Психологический стресс влияет на паттерн дыхания, что меняет работу грудного отдела позвоночника, а также на напряжение мышц спины, шеи, мышц тазового дна и работу диафрагмы. Это, в свою очередь, ведет к изменению паттерна дыхания, шага, может повлиять на положение таза и головы относительно грудной клетки. И наоборот, в результате напряжения со стороны мышц – может повыситься утомляемость и снизиться стрессоустойчивость. Известно, что дыхательная гимнастика способна положительно влиять на состояние нервной системы и способствует расслаблению. Поэтому, в работе с мышечными дисбалансами целесообразно уделять внимание и этим факторам, проводить дыхательные практики для снижения тревожности, влияя через парасимпатическую нервную систему на перенапряжение в мышцах.

Литература

1. Полянских Н.Н. К вопросу о дефиниции «психосоматика» / Н.Н. Полянских // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты: Сборник статей V Международной научно-практической конференции, Пенза, 17 декабря 2020 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 264-266. – EDN HGDORZ.
2. Гришин О.В. Капнографические параметры паттерна дыхания в норме и при психогенной одышке / О.В. Гришин, В.Г. Гришин, Д.Ю. Урюмцев // Физиология человека. – 2012. – Т. 38, № 4. – С. 59. – EDN PANKWJ.
3. Методика выполнения профилактического массажа с участием массажиста и манипуляционного робота мануальная терапия. 2012. № 4 (48) А.Е. Саморуков, В.Ф. Головин, М.В. Архипов, В.В. Журавлёв. ФГБУ Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии, Москва, Россия, Московский государственный индустриальный университет, Москва, Россия.
4. Биомеханика подвижности ребер, грудной клетки и позвоночника при дыхании. В.В. Ковров, А.М. Орел, Институт остеопатической медицины, Санкт-Петербург, Россия, Кафедра мануальной терапии ФППОВ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия. Мануальная терапия. 2012. № 4 (48).
5. Bessel van der Kolk. «Тело помнит все». – ООО «Издательство «Эксмо», 2020, С. 57-59.
6. Сошкина П.А. Внедрение дыхательных техник в тренировочный процесс как способ организации баланса вегетативной нервной системы и улучшения физических показателей / П.А. Сошкина // Электронный научный журнал. – 2021. – № 2(40). – С. 84-86. – EDN ХТРПТКМ.
7. O'Connor P.J., Herring M.P., Carvalho A. Mental Health Benefits of Strength Training in Adults. American Journal of Lifestyle Medicine. 2010; 4(5): P. 377-396. doi:10.1177/1559827610368771.
8. Psychogenic Musculoskeletal reactions, Captain Robert I. Levy, MC, – Medical Bulletin of the European Command, January 1955, V. 12, P. 175.

PONOMAREVA Maria Anatolyevna

Coach, Russia, Krasnodar

MUSCLE IMBALANCES AND PSYCHOGENIC FACTORS

Abstract. *This article is devoted to the study of the relationship between the psyche and the musculoskeletal system, with a focus on the effect of psychogenic stress on the muscular system. The review presents the results of studies demonstrating a correlation between stressful experiences and the development of muscle imbalances, myofascial pain syndrome, and other disorders. The article analyzes studies describing the physiological and mental correlations leading to changes in respiratory and motor reactions, which is important when working with the musculoskeletal system.*

Keywords: *musculoskeletal system, muscle imbalances, psychosomatics, respiratory patterns, motor patterns, triggers, stress.*